

STRATEGI GURU PAI DALAM PEMBELAJARAN MEMBACA AL-QUR'AN MELALUI METODE IQRA' DI SD IT ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ

Reni Rahmawati

NIM : 1239404

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

SAFWA OF UNIVERSITY
INDONESIA

LATAR BELAKANG

Kemampuan Dasar Muslim

Membaca Al-Qur'an merupakan kemampuan dasar yang wajib dimiliki seorang muslim sejak dini.

Peran Guru PAI

Guru PAI memegang peranan penting dalam keberhasilan pembelajaran membaca Al-Qur'an.

Metode Iqra' yang Efektif

Salah satu metode yang umum dan efektif digunakan adalah Metode Iqra', yang sistematis, bertahap, dan mudah diterapkan pada anak usia dini.

Tantangan di Lapangan

Kemampuan membaca Al-Qur'an pada siswa SD masih sangat beragam-ada yang lancar, sebagian masih terbata-bata.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimana strategi guru dalam menerapkan metode Iqra' agar pembelajaran lebih optimal dan hasil membaca siswa meningkat.

Kerangka Berpikir

1

KEMAMPUAN MEMBACA BERAGAM

Kemampuan membaca siswa berbeda tingkat

2

BUTUH METODE SISTEMATIS

Dibutuhkan metode belajar yang sistematis

3

PENERAPAN METODE IQRA'

Guru PAI menerapkan Metode Iqra'

4

STRATEGI MENGAJAR GURU

Guru menggunakan strategi mengajar untuk menarik perhatian & meningkatkan pemahaman

5

PENINGKATAN HASIL PEMBELAJARAN

Strategi yang tepat -> hasil pembelajaran meningkat -> siswa lebih cepat membaca Al-Qur'an.

FOKUS UTAMA PENELITIAN:

- Bagaimana strategi guru?
- Apa bentuk penerapan metode Iqra'?
- Bagaimana dampaknya terhadap kemampuan membaca siswa?

Metode Penulisan

Format Skripsi

Penulisan mengikuti format karya ilmiah skripsi.

Bahasa Ilmiah Komunikatif

Bahasa ilmiah yang formal namun komunikatif.

Sistematika Penyusunan

- Pendahuluan
 (Latar belakang, batasan, tujuan)
- Kajian Teori
 (tentang strategi pembelajaran, PAI, metode Iqra')
- Metodologi Penelitian
- Hasil Temuan & Pembahasan
 (data observasi & wawancara)
- Kesimpulan & Saran

Referensi Akurat

Menggunakan referensi akurat/jurnal/skripsi terdahulu sebagai dasar pembandingan.

Metode Penelitian

JENIS PENELITIAN:

Kualitatif Deskriptif

Alasan: untuk menggambarkan fakta lapangan secara nyata dan mendalam.

LOKASI PENELITIAN:

SD IT Abu Bakar Ash-Shiddiq

Fokus pada kelas yang menggunakan metode Iqra' untuk belajar Al-Qur'an (kelas 1 dan 2)

SUBJEK PENELITIAN:

- Guru PAI yang mengajar Al-Qur'an
- Siswa kelas 1 dan 2

TEKNIK PENGUMPULAN DATA:

- Observasi: melihat langsung proses belajar Iqra'
- Wawancara: menggali strategi, metode dan kendala guru
- Dokumentasi: buku Iqra', catatan nilai, foto kegiatan, lembar evaluasi siswa.

Syukron

